

AS ZONAS DE SEGURANÇA E A ESTRATÉGIA DE ATRITO RUSSA NA UCRÂNIA

Pérsio Glória de Paula
Tito Lívio Barcellos Pereira

Introdução

O conflito na Ucrânia, que avança pelo seu terceiro ano, segue como um dos principais vetores da instabilidade internacional. A Rússia mantém uma vantagem relativa no campo de batalha e adota uma estratégia de atrito prolongado, que busca desgastar progressivamente as capacidades ucranianas sem recorrer a uma mobilização total. Essa abordagem reflete a percepção de Moscou de que o confronto é um desdobramento de uma disputa mais ampla com o Ocidente. Nesse contexto, a presente análise explora como a criação das zonas de segurança, anunciadas em 2025, se insere nessa lógica, ao aumentar os custos militares para Kiev e fortalecer a posição russa em possíveis negociações de paz.

A zona de segurança e a lógica do atrito na abordagem russa

Em maio de 2025, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a implementação de zonas de segurança para a defesa de regiões fronteiriças com a Ucrânia. Essa medida foi formalmente adotada após a conclusão da operação russa de retomada do *Oblast* de Kursk, alvo de uma incursão ucraniana que durou oito meses (Tass, 2025; Rússia, 2025). De acordo com as autoridades russas, a zona de segurança (*bufernaya zona*) compreenderá aproximadamente 100 km a partir da fronteira russa, incluindo as zonas ocupadas dentro do território ucraniano (como as províncias de Lugansk, Donetsk, Crimeia, Kherson e Zaporíjia). Assim, as áreas englobadas estarão nas províncias ucranianas de Odessa, Dnipropetrovsk, Nikolayev, Chernigov, Kharkov e Sumy (ver Mapa no apêndice).

Debatida desde 2023 como resposta ao aumento dos bombardeios ucranianos contra cidades russas e à perspectiva de emprego de armamentos ocidentais de longo alcance contra seu território, a criação das zonas de segurança transcende uma função meramente defensiva (RBC, 2023; Grand, 2024; Bogdanov, 2025). Ela integra um cálculo estratégico para balancear a escalada da pressão militar ocidental usando a ameaça de uma possível expansão dos objetivos territoriais russos. Narrativas ligadas ao irredentismo russo já associavam as regiões afetadas pela zona de segurança ao “Russkiy Mir” e à “Novorossiya” reforçando a legitimidade interna para tal projeção. Ainda assim, o Donbass permanece o eixo operacional prioritário desde 2022, mantendo a nova zona tampão como vetor secundário.

A estratégia russa na Ucrânia tem se estruturado em torno de alguns pilares, dos quais destacamos os princípios da concentração e da conservação. O

primeiro pilar aponta para a concentração geográfica dos esforços no Donbass, o centro de gravidade da campanha terrestre. Neutralizar as forças ucranianas em Donetsk e Lugansk e consolidar sua incorporação formal ao território russo segue como prioridade imediata desde 2022. As áreas hoje incluídas na zona de segurança eram tratadas, até recentemente, como secundárias, recebendo operações de contenção e pressão esporádica voltadas a conter avanços ucranianos, e não a grandes conquistas territoriais. O segundo pilar aponta para a conservação de recursos humanos e materiais por parte da Rússia. Moscou tem evitado uma mobilização total de sua população e mantém limitações do engajamento de seus recursos materiais no conflito, buscando equilibrar o esforço militar com a estabilidade política e socioeconômica interna (Haward, 2025). Essa escolha reflete um cálculo político mais amplo e indica que, para a Rússia, a guerra na Ucrânia é uma conflagração regional de uma disputa geoestratégica global com o Ocidente (Rússia, 2023).

Essa percepção molda a condução russa do conflito e explica a combinação entre avanços graduais e pressão constante ao longo da linha de contato. O emprego intensivo de artilharia, aviação e aeronaves remotamente pilotadas não se limita a estabilizar posições defensivas, mas visa impor um desgaste progressivo e de difícil sustentação para a Ucrânia. Ao expandir a linha de contato com a nova zona de segurança, Moscou força Kiev a redistribuir tropas e recursos para áreas que, embora não representem prioridade estratégica para a Rússia, absorvem parte significativa do já limitado contingente humano e logístico ucraniano.

Embora adote uma estratégia de atrito prolongado, Moscou conduz o conflito de forma limitada para evitar um desgaste que comprometa suas capacidades estratégicas, ciente de que esse esgotamento atenderia ao objetivo ocidental de impor uma “derrota estratégica” à Rússia (Brzezinski; Arick, 2025). Igualmente, essa lógica de atrito prolongado busca reduzir, de forma gradual e sistemática, as capacidades ofensivas e defensivas ucranianas e restringir sua margem de manobra, criando um ambiente mais favorável às pretensões russas no atual contexto de reabertura do diálogo diplomático (Almeida Neto; Araujo, 2025).

A estratégia russa de atrito e sua dimensão internacional

A Ucrânia enfrenta um progressivo desgaste humano e material, chegando a níveis preocupantes, com a mobilização geral, proibindo homens de 18 a 60 anos de deixarem o país e drenando parte significativa das reservas de combate. Assim, além das substanciais baixas militares, há também um quadro de intensa emigração, que acelera a erosão demográfica de guerra (The New Voice of Ukraine, 2025). Esse enfraquecimento estrutural restringe a capacidade de sustentar operações prolongadas e acentua a dependência do apoio ocidental, enquanto a zona de segurança atua como vetor de pressão operacional ao impor custos adicionais sem exigir mobilização russa em larga escala.

A Rússia, em contraste, mantém a lógica de um engajamento limitado. Desde a mobilização parcial de 300 mil reservistas em setembro de 2022, evitou convocar grandes contingentes e prioriza o recrutamento contratual, complementado por

voluntários, empresas militares privadas e contingentes estrangeiros (Haward, 2025; Euronews, 2025). Moscou adotou incentivos financeiros e legais que ampliaram a atratividade do serviço militar, mas também buscou preservar a força de trabalho em setores estratégicos em um momento de pleno emprego no país. Além disso, desde 2024, as reformas administrativas e investimentos ampliaram significativamente as capacidades produtivas da indústria bélica e do poder de fogo russo (Almeida; Paula, 2025).

No plano internacional, a medida também pode ser entendida como uma resposta ao envio de armamentos cada vez mais sofisticados à Ucrânia por países ocidentais. Além do efeito militar, a criação de novas frentes reforça a percepção de que Moscou controla o ritmo do conflito, ampliando seu peso nas negociações e a urgência das tratativas. Embora a zona tampão seja, por ora, um eixo secundário, o prolongamento do conflito poderia acarretar na consolidação do controle russo sobre essas regiões e abrir espaço para que o Kremlin transforme esses ganhos militares em reivindicações territoriais e políticas mais ambiciosas

Considerações finais

As zonas de segurança apontam que Moscou mantém a iniciativa estratégica no conflito ao combinar um engajamento limitado com a pressão prolongada sobre Kiev. Assim, essa flexibilidade, além de compatível com a lógica de atrito adotada pela Rússia até agora, também tem uma função estratégica mais ampla. Para além do recurso defensivo, essas zonas funcionam como um instrumento para condicionar o ritmo das negociações, responder à intensificação do apoio militar ocidental à Ucrânia e manter aberta a possibilidade de rever seus objetivos, caso o prolongamento do conflito altere significativamente o equilíbrio de forças.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernando Roberto de Freitas; PAULA, Pérsio Glória de. (2025).

"O pensamento estratégico na União Soviética e na Rússia: política externa, autonomia e soberania econômica", p. 206-241. 80 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica: memória, reconstrução e perspectivas. São Paulo: Blucher, 2025.

ALMEIDA NETO, Getúlio A. de; ARAUJO, Maria Eduarda C. de. A retomada do diálogo entre Rússia e EUA e o futuro da guerra da Ucrânia. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 23-27, 2025.

BOGDANOV, K. V. (2025). Do Not Invite Disaster. *Russia in Global Affairs*, 23(2), pp. 38-42. DOI: 10.31278/1810-6374-2025-23-2-38-42. Disponível em: <https://eng.globalaffairs.ru/articles/disaster-bogdanov/>. Último Acesso em: 14/07/2025.

BRASIL DE FATO. (2022). Putin anuncia mobilização parcial da Rússia. *Brasil de Fato (BdF)*, São Paulo, 21 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2022/07/21/putin-anuncia-mobilizacao-parcial-da-russia/>.

brasildefato.com.br/2022/09/21/putin-anuncia-mobilizacao-parcial-da-russia-na-guerra-da-ucrania/#:~:text=Saiba%20mais%3A%C2%A0Vladimir%20Putin%3A%20anti,como%20pensa%20o%20I%C3%ADder%20russo. Último Acesso em: 14/07/2025.

BRZEZINSKI, Ian; ARICK, Ryan. (2025). Issue brief: A NATO strategy for countering Russia. Atlantic Council, Issue Brief, 20 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/issue-brief-a-nato-strategy-for-countering-russia/>. Último Acesso em: 14/07/2025.

EURONEWS (2025). In an attempt to avoid mobilisation, Kremlin now allows foreigners to serve in Russian army. Euronews, 08 de julho de 2025. Disponível em: <https://www.euronews.com/2025/07/08/in-an-attempt-to-avoid-mobilisation-kremlin-now-allows-foreigners-to-serve-in-russian-army>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

GRAND, Camile. (2025). Between the lines: Monitoring Putin's response to Ukraine's long-range missiles. European Council on Foreign Relations, Articles, 26 de novembro de 2024. Disponível em: <https://ecfr.eu/article/between-the-lines-monitoring-putins-response-to-ukraines-long-range-missiles/>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

HAWARD, Christina (2025). Russia's Weakness Offers Leverage. Institute for the Study of War, Washington D.C., 19 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://understandingwar.org/backgrounder/russias-weakness-offers-leverage>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

RBC. (2023). Putin aprova zona sanitária na Ucrânia se bombardeios continuarem [Putin dopustil santarnuyu zonu na Ukraine v sluchaye prodolzheniya obstrelov]. RBC, Moscow, 13 de junho de 2023. Disponível em: <https://www.rbc.ru/politics/13/06/2023/648879c59a79475436eba7c4>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

RÚSSIA. (2025). Meeting with Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov. F. Presidência da Rússia, 26 de abril de 2025. Disponível em: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/76800>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

RÚSSIA. (2023). Conceito de Política Externa da Federação Russa. Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Kontseptsiya vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii, 31 de Março de 2023. Disponível em: https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/?lang=ru. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

TASS. (2025). Putin announces decision to create buffer zone along border with Ukraine. Tass, Moscou, 22 de maio de 2025. Disponível em: <https://tass.com/politics/1962089>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

The New Voice of Ukraine (2025). War cost Ukraine 40% of its labor force. Disponível em: <https://english.nv.ua/nation/war-cost-ukraine-40-of-its-labor-force-50526802.html>. Último Acesso em: 16 de julho de 2025.

Apêndice: Regiões ucranianas englobadas pela zona de segurança russa

Fonte: ISW, CSIS, Ministério da Defesa da Federação Russa

Elaboração: Tito Lívio Barcellos Pereira

Como citar:

GLÓRIA, Pérsio Glória de.; PEREIRA, Tito Lívio Barcellos. As Zonas de Segurança e a Estratégia de Atrito russa na Ucrânia. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 33-37, Abr./Jun. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.17018779